

Original paper

O'QUVCHILAR ORASIDAGI KONFLIKTLI VAZIYATLARNING YOSH XUSUSIYATLARIGA BOG'LIQLIGI

© N.O. Ismoilova¹✉

¹Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalar universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilar orasida yuzaga keladigan konfliktli vaziyatlar, ularning kelib chiqish sabablari hamda oldini olish yo'llari, pedagoglarda muomala madaniyati va muloqot qoidalarini shakllantirish orqali pedagogik kasbiy kompetentlikka erishish tamoyillari va pedagogik shart-sharoitlari to'g'risida fikr yuritilib, tavsiyalar berilgan.

MAQSAD: pedagogik jarayonda yuzaga keladigan konfliktli vaziyatlarning sabablarini aniqlash hamda pedagoglarning muloqot madaniyatini shakllantirish orqali ularni oldini olishning samarali yo'llarini ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda kuzatuv, so'rovnoma, suhbat va pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish metodlaridan foydalanildi. Amaliy tadqiqot umumta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar va o'quvchilar ishtirokida o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, konfliktlarning asosiy sabablari — e'tibor yetishmasligi, haddan tashqari talabchanlik, pedagog va o'quvchi o'rtasida tushunmovchilik, hissiyotlarni boshqara olmaslik bilan bog'liq. Pedagoglarda og'zaki va noverbal muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, empatiya va muomala madaniyatini shakllantirish konfliktlarni kamaytirishga hamda pedagogik muloqot samaradorligini oshirishga yordam beradi.

XULOSA: konfliktli vaziyatlarning oldini olish tizimli yondashuvni talab qiladi. Bu esa o'qituvchilarda pedagogik madaniyat, muloqot etikasi va hissiy intellektni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Pedagogik kompetentlikni oshirish hamda kommunikativ treninglarni joriy etish ta'lim muhitida sog'lom psixologik muhitni yaratadi va o'zaro munosabatlarni uyg'unlashtiradi.

Kalit so'zlar: xavotirlanish, e'tibor, tanqid, munosabat, oqibat, aziyat chekish, xato, og'riq, uyqusizlik, ochlik, to'qlik, etishmovchilik, hissiyot, muloyim, talabchan, xarakter, o'smir, muloqot, noverbal, modernizatsiya, vosita, ehtiyotsizlik, qo'pollik, qiziqmaslik.

Iqtibos uchun: Ismoilova N.O. O'quvchilar orasidagi konfliktli vaziyatlarning yosh xususiyatlariga bog'liqligi. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.506–511.

ЗАВИСИМОСТЬ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

© Н.О. Исмаилова¹✉

¹Ташкентский университет экономики и технологий, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются конфликтные ситуации, возникающие среди учащихся в процессе обучения и воспитания, причины их возникновения, а также пути их предотвращения. Особое внимание уделено формированию культуры общения и норм педагогического взаимодействия у преподавателей как основы для достижения профессиональной компетентности. В работе анализируются педагогические принципы и условия, способствующие предотвращению конфликтов в образовательной среде, и даются практические рекомендации по их эффективному разрешению.

ЦЕЛЬ: определить причины возникновения конфликтных ситуаций в педагогическом процессе и разработать эффективные пути их профилактики через формирование у педагогов культуры общения и профессиональной компетентности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы методы наблюдения, анкетирования, беседы и анализа педагогических ситуаций. Практическая часть исследования проводилась среди учителей и учащихся общеобразовательных школ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что основными причинами конфликтов являются недостаток внимания, излишняя требовательность, непонимание между педагогами и учащимися, а также неумение регулировать эмоциональные состояния. Формирование у педагогов навыков вербального и невербального общения, развитие эмпатии и культуры поведения способствует снижению уровня конфликтности и повышению эффективности педагогического взаимодействия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: предотвращение конфликтных ситуаций требует системного подхода, включающего развитие педагогической культуры, этики общения и эмоционального интеллекта у учителей. Повышение педагогической компетентности и внедрение коммуникативных тренингов значительно улучшает психологический климат в коллективе и способствует гармонизации взаимоотношений в образовательном процессе.

Ключевые слова: тревожность, внимание, критика, отношение, последствия, страдание, ошибка, боль, бессонница, голод, сытость, недостаток, эмоции, мягкость, требовательность, характер, подросток, общение, невербальное, модернизация, средство, неосторожность, грубость, незаинтересованность.

Для цитирования: Исмаилова Н.О. Зависимость конфликтных ситуаций среди учащихся от возрастных особенностей. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С.506–511.

THE DEPENDENCE OF CONFLICT SITUATIONS AMONG STUDENTS ON AGE CHARACTERISTICS

© Nilufar O. Ismoilova¹✉

¹Tashkent University of Economics and Technology, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes conflict situations that arise among students during the educational process, explores their causes, and discusses effective ways to prevent them. It also examines the principles and pedagogical conditions for achieving professional competence among teachers through the development of communication culture and interpersonal skills, providing practical recommendations.

AIM: to identify the causes of conflict situations in the pedagogical process and to develop effective ways to prevent them through the formation of communication culture and professional competence among teachers.

MATERIALS AND METHODS: the study employed observation, surveys, interviews, and pedagogical situation analysis methods. The practical part of the research was conducted among teachers and students of general education schools.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings reveal that the main causes of conflicts include lack of attention, excessive demands, misunderstanding between teachers and students, and inability to manage emotions. Developing teachers' verbal and nonverbal communication skills, empathy, and communication ethics helps to reduce conflicts and increase the effectiveness of pedagogical interaction.

CONCLUSION: preventing conflict situations requires a systematic approach that includes developing teachers' pedagogical culture, communication ethics, and emotional intelligence. Enhancing pedagogical competence and introducing communication training programs contribute to creating a healthy psychological climate and fostering harmony in interpersonal relationships within the educational environment.

Keywords: anxiety, attention, criticism, attitude, consequence, suffering, mistake, pain, insomnia, hunger, satiety, shortage, emotion, gentleness, exactingness, character, adolescent, communication, nonverbal, modernization, means, carelessness, rudeness, indifference.

For citation: Nilufar O. Ismoilova. (2025) 'The dependence of conflict situations among students on age characteristics', Inter education & global study, vol.3 (10), pp. 506–511. (In Uzbek).

Inson shaxsining pedagogik-psixologik rivojlanishi va uning shakllanishi murakkab ijtimoiy jarayondir. Zero, uning o'ziga xos xususiyatlari va qonuniyatlarini asosli ilmiy bilish, o'quvchi shaxsiga pedagogik-psixologik jihatdan ta'sir ko'rsatishning zarur shartidir.

O'quvchilardagi yosh xususiyatlari o'smirlar orasidagi turli konfliktli vaziyatlarga sabab bo'lishi mumkin. Shaxsga doir rivojlanish-ijtimoiylashuv va tarbiya natijasida odamzodning ijtimoiy xususiyati sifatidagi shaxsning shakllanish jarayonidir[5].

Yosh inqirozi – keskin pedagogik-psixologik o'zgarishlar bilan xarakterlanadigan ontogenezning alohida, nisbatan uzoq davom etmaydigan davrlaridir. Asabiy va jaroxatli

xarakterga ega tangliklardan farqli ravishda shaxs rivojlanishining izchillik qonuniyatlariga bo'ysunadi.

Stress- turli xil ekstremal ta'sirlar – stressorlarga javoban yuzaga keluvchi keng doiradagi holatlarni belgilovchi holat.

Frustrasiya – ma'lum maqsad yo'lidagi mavjud mavhum to'siqlarni paydo bo'lishiga nisbatan hosil bo'ladigan muvaffaqiyatsizlikni boshdan kechiruvchi ruhiy holat[3].

O'smirlik 10-11 yoshlardan 14-15 yoshlargacha bo'lgan davrni tashkil etadi. Hozirgi o'smirlar o'tmishdoshlariga nisbatan jismoniy aqliy va siyosiy jihatdan bir muncha ustunlikka ega. Ularda jinsiy etilish, ijtimoiylashuv jarayoni, psixik o'sish oldinroq namoyon bo'lmoqda. Aksariyat o'quvchilarda o'smirlik yoshiga o'tish, asosan 5-sinflardan boshlanadi. "Endi o'smir bola emas, biroq katta ham emas"- ayni shu ta'rif o'smirlik davrining muhim xarakterini bildiradi. O'smirlik – bolalikdan kattalikka o'tish davri bo'lib fiziologik va pedagogik-psixologik jihatdan o'ziga xos xususiyatlari bilan xarakterlanadi. Bu bosqichda bolalarning jismoniy va psixik taraqqiyoti juda tezlashadi, hayotdagi turli narsalarga qiziqishi, yangilikka intilishi ortadi, xarakteri shakllanadi, ma'naviy dunyosi boyib boradi, ziddiyatlar avj oladi. O'smirlik balog'atga etish davri bo'lib, yangi hislar, sezgilar va jinsiy hayotga taalluqli chigal masalalarning paydo bo'lishi bilan ham xarakterlanadi. Bu yoshda o'smir rivojida keskin o'zgarishlar ro'y bera boshlaydi. Bu o'zgarishlar fiziologik hamda psixologik o'zgarishlardir. Bo'yiga o'sish bir tekis bormaydi: qiz bolalar 5-7 sm o'ssalar, o'g'il bolalar 5-10 sm.ga o'sadilar. Bo'yiga qarab o'sish paysimon ilik suyaklarning uzunlashishi va umurtqa qismining kattalashishi hisobiga ro'y beradi.

O'smirlar o'zlarini kattalardak tutishga harakat qiladilar. Ular o'zlarining layoqat, qobiliyat va imkoniyatlarini ma'lum darajada o'rtoqlari va o'qituvchilariga ko'rsatishga intiladilar. Bu holatni oddiy kuzatish yo'li bilan ham osongina ko'rish mumkin. O'smirlik davri "o'tish davri", "krizis davri", "qiyin davr" kabi nomlarini olgan psixologik ko'rinishlari bilan xarakterlanadi. Chunki, bu yoshdagi o'smirlarning xatti harakatida muqobil yangi sharoitlarda o'z o'rnini topa olmaganligidan psixik portlash hollari ham kuzatiladi. O'z davrida L.S.Vigotskiy bunday holatni "psixik rivojlanishdagi krizis" deb nomlagan. O'smirlik davriga ko'pincha so'zga kirmaslik, o'jarlik, tajanglik, o'z kamchiliklarini tan olmaslik, urushqoqlik kabi salbiy xususiyatlar hosidir. O'smirlar hayotda, ekranda va kitoblarda kattalarning mustaqilligini va erkinligini, ularni katta va qiziqarli ishlarini, dadil harakatlarini, qahramonliklarini, atrofdagilar orasidagi obro'larini ko'radilar hamda havas qiladilar. O'smirda katta yoshli odam bo'lishga yoki hech bo'lmaganda katta yoshli odam bo'lib ko'rinishga qiziqish intilish paydo bo'ladi va bu xohishni amalga oshirish unga osondek bo'lib ko'rinadi. O'smirlarning ehtiyojlari va imkoniyatlari o'zaro mos kelmasligi o'smirlar bilan ota-onalar, o'qituvchilar va boshqa murabbiylar o'rtasida qarama-qarshiliklarni keltirib chiqaradi[3].

O'smirlar nihoyatda taqlidchan bo'lib, ularda hali aniq bir fikr, dunyoqarash shakllanmagan bo'ladi. Ular tashqi ta'sirlarga va hissiyotlarga juda beriluvchan bo'ladilar. Shuningdek, ularga mardlik, jasurlik, tantiqlik ham xosdir. Tashqi ta'sirlarga beriluvchanlik

o'smirda shaxsiy fikrni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi, lekin bu shaxsiy fikr aksariyat hollarda asoslanmagan bo'ladi. Shuning uchun ham ular ota-onalarning, atrofdagi kattalarning, ustozlarining to'g'ri yo'lini ko'rsatishlariga qaramay, o'z fikrlarini o'tkazishga harakat qiladilar. O'smirlarga farosatlilik, tejamkorlik, ehtiyotkorlik va uzoqni ko'ra bilishlik kabi psixik xususiyatlar hali etishmaydi.

Tengdoshlar va o'quvchilar bilan kelishmovchilik kelib chiqishiga qo'yidagi toifadagi o'quvchilar sabab bo'ladi:

1. Oilasi notinch, ota-onasi janjalkash bolalar ko'pincha sinfda jizzakilik qilib, arzimagan sabablar tufayli ham tengqurlari bilan nizolashadi, ularni odatda sinfdoshlari va o'qituvchilari "tarbiyasi og'ir" bolalar deb ta'riflaydilar

2. Kamol topishida nuqsoni bo'lgan bolalarda, o'ta erka tarbiyalangan bola va yoshlarda bilimlar bilan tizimli shug'ullanish uchun iroda etishmaydi. Hissiy qo'zg'alish va tormozlanish jarayoni kamchiliklar ham bilimlarni egallash va sinf jamoasiga kirishib ketishga to'sqinlik qiladi.

3. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan va aqli zaif bolalar va yoshlar ham darslar va berilayotgan bilimlarni o'zlashtirishi qiyinlashgani va murakkablashib borishi natijasida bilimlarning mazmuni va ma'nosini egallashga qiynaladilar, bu holat ularda janjalkashlikka moyillikni kuchaytiradi. Chunki dars ular uchun mashaqqatli – ish, ular ilojini topsa darsga kelmaydi, kirmaydi. Janjal qiladi.

4. Iqtidorli bolalar. Ular darsda berilayotgan bilimlar darajasidan qoniqmaydi, zerikadi. Ko'pincha sinfdan ajralib qoladi. O'qituvchi bilan kelisha olmaydi, shu sababli o'zlashtirishdan orqada qolayotgan tengdoshlari ham, uning talabi va istagi darajasida dars berilmayotgan pedagog bilan ham konfliktga kirishishga moyil bo'lib qoladi.

5. Doimo hammadan norozi, atrofdagilarga muxolifatda bo'lganlar. Bu o'quvchilar ota-onasiga, o'qituvchilarga va boshqa kattalarga salbiy munosabatda bo'ladilar. Ularning gapiga ishonmaydilar. Mavjud tartib-intizomga bo'ysunishni istashmaydi. Qasddan darsdan qochib ketadi, ota-onasiga azob berish uchun o'g'irlik qiladi, arzimagan narsalarga janjal ko'taradi.

6. Birovlarga taqlid natijasida yuzaga keladigan konfliktlar. Bolalar yoki yoshlar o'zidan katta kishilarga, ba'zan kino aktyorlarga va boshqa sevimli qahramonlarga taqlid qilib sinfdagi tartib-intizomga, axloq normalariga rioya qilishni istamaydilar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasining «Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari vili»da amalga oshirishga oid Davlat dasturi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947- son Farmoni.
2. Mirziyoyev Sh. M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz. - «O'zbekiston», 2017.

3. Axmedova M.T., Rashidov H.F. Pedagogik konfliktlarni bartaraf etish dars intizomini yaxshilash omili sifatida. Maktab va hayot. - T., 2015, 1-son. - B. 12-16.
4. Ахмедова М.Т., Ахмедова Н. Э. Овоздан фойдаланиш ва нутк техникаси. Формирование гармонично развитого поколения в современных условиях. Сборник научно-методических статей. - Т., 2011. - С. 109-111.
5. Axmedova M.T. Pedagogik konfliktologiya. O'quv qo'llanma. - Adabiyot uchqunlari, 2017 yil. - 320 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ismoilova Nilufar Odilbek qizi**, Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalar universiteti o'qituvchisi, [**Исмаилова Нилуфар Одилбек** кызы, преподаватель Ташкентского университета экономики и технологий], [**Nilufar O. Ismoilova**, Teacher, Tashkent University of Economics and Technology]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Bobur ko'chasi, 30 [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, ул. Бобур, 30], [address: Uzbekistan, 30 Bobur Street, Tashkent city].